

MADONNA CON BAMBINO, SAN GIUSEPPE E SAN GIOVANNINO

MAESTRO DEI PAESAGGI KRESS (GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI?)

(Firenze 1487 - 1527)

INVENTARIO: 332

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questa tavola è tuttora ignota. L'opera, infatti, è attestata in collezione Borghese solo a partire dal 1693, così descritta nel relativo inventario: "un quadretto in tavola di 4 palmi con una Madonna e un Bambino in braccio con San Giuseppe San Giovannino in braccio con un Paesino del n. 251 del Parmigianino con cornice dorata" (Inv. 1693).

L'attribuzione al pittore parmense leggibile nel documento seicentesco andò subito persa nei secoli successivi (*Inventario Fidecommissario* 1833). L'opera, infatti, fu elencata da Giovanni Piancastelli (1891) come 'Pittore anonimo', avvicinata a partire da Adolfo Venturi ad 'un buon maestro fiorentino' (Venturi 1893) e solo con Ciaranfi (1934) attribuita al senese Domenico Beccafumi. Tale nome, confermato da Bernard Berenson (1936), fu però scartato da Roberto Longhi (1928) che, dal canto suo, parlò di un giovanissimo Rosso Fiorentino, datando la Madonna Borghese dapprima al 1512 (Longhi 1928) e in un secondo momento verso il 1514 (Id. 1953). Questo parere, accolto da tutta la critica (Becherucci 1944; Barocchi 1950; Freedberg 1961, Carroll 1964 [ed. 1976]; Borea 1965; Natali-Cecchi 1989; Conti 1995), fu inoltre confermato da Paola Della Pergola (1959) che, nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese, pubblicò la tavola come opera autografa di Rosso Fiorentino.

Il primo a mettere in discussione tale pista fu Carlo Gamba (1957), proponendo di assegnare il dipinto al poco noto pittore Antonio di Donnino, seguito nel 1972 da Federico Zeri che, approfondendo due paesaggi conservati presso la National Gallery di Washington, provenienti dalla collezione di Samuel H. Kress, parlò di 'Maestro dei Paesaggi Kress', un'anonima personalità cui lo studioso propose di assegnare anche la *Sacra famiglia con quattro santi* di Fucecchio (Museo di Fucecchio), la *Madonna col Bambino* del Museo di Arezzo e la *Madonna con Bambino e san Giovannino* di Monaco (coll. privata). La vera identità di questo maestro, inventata per ovviare alla mancanza di un nome cui assegnare un certo numero di opere stilisticamente tutte molto vicine, è stata individuata solo nel 1998 da Luis Waldman. La studiosa, infatti, in seguito alla scoperta di alcuni documenti relativi alla commissione della pala di Fucecchio, ritrovò il nome del suo vero autore, ossia Giovanni di Lorenzo Larciani, cui la critica

non ha avuto alcun dubbio nello spostare *en bloc* tutti i dipinti fino ad allora assegnati al Maestro Kress, tra i quali la tavola Borghese (Waldman 2006; Sambo 2009).

È qui interessante sottolineare come la personalità di questo artista, la cui produzione sta emergendo di recente in maniera alquanto consistente (Palmieri 2011; Aquino 2013; Del Rosso 2017), aderisca perfettamente a quella tratteggiata da Zeri diversi anni prima: attivo in area fiorentina nella prima metà del XVI secolo, fu infatti molto vicino al gruppo degli 'eccentrici fiorentini' (Waldman 2001), con i quali condivide quella insofferenza per le regole, visibile sia nella resa squillante dei colori, sia nell'uso di una linea fluida ma al contempo angolosa.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 468;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane. La R. Galleria Borghese. Andrea del Sarto*, in "Vita Artistica", II, 1927, II, pp. 87-88;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 131-135;
- K. Kusenberg, *Le Rosso*, Paris 1931, p. 130;
- A. M. Ciaranfi, *Alcune opere del Beccafumi*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", IV, 1934, pp. 1, 12;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 57;
- L. Becherucci, *Manieristi toscani*, Bergamo 1944, pp. 23-24;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 52;
- P. Barocchi, *Il Rosso fiorentino*, Roma 1950, pp. 20-22;
- G. B. Comandè, *Introduzione allo studio dell'Arte di Andrea del Sarto*, Palermo 1950, pp. 66-67, 70;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 26;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 31; *Fontainebleau e la maniera italiana*, catalogo della mostra (Napoli, Mostra d'Oltremare, 1952), a cura di Centro Italiano di Arte Cultura Spettacolo, Firenze 1952, p. 2;
- G. Briganti, *Una Madonna del Rosso*, in "Paragone", XLIII, 1953, p. 52;
- R. Longhi, *Ambrogio Figino e due citazioni del Caravaggio*, in "Paragone", LV, 1954, p. 8; *Il Pontormo e il primo manierismo fiorentino*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1956), a cura di U. Baldini, L. Berti, Firenze 1956, pp. 119-120;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, pp. 32-33;
- R. Oertel, *Pontormo und der Florentiner Frühmanierismus. Ausstellung in Palazzo Strozzi in Florenz – 24 May-15 Juli*, in "Kunstchronik", IX, 1956, pp. 9, 219;
- C. Gamba, *Antonio di Donnino*, in "L'Arte", XXI, 1957, pp. 7-9;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 50-51, n. 71;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, I, Cambridge 1961, pp. 248-251;
- F. Zeri, *Eccentrici Fiorentini*, in "Bollettino d'Arte", XLVII, 1962;
- E. A. Carroll, *The drawings of Rosso Fiorentino*, I, New York 1964, pp. 98-100;
- C. Del Bravo, *Un dipinto manieristico*, in "Festschrift Ullrich Middeldorf", I, 1968, pp. 281-283;
- A. Pinelli, *La Maniera: definizione de campo e modelli di lettura*, in "Storia dell'Arte Italiana", VI, Torino 1981, p. 112;
- L. Berti, *Per gli inizi del Rosso Fiorentino*, in "Bollettino d'Arte", XVIII, 1983, pp. 45-60;
- A. Natali, in A. Natali, A. Cecchi, *Andrea Del Sarto: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1989, pp. 16-17;
- A. Conti, *Pontormo*, Milano 1995, p. 25;
- R. Spinelli, in *L'Officina della Maniera. Varietà e fierezza nell'arte fiorentina del Cinquecento fra le due repubbliche 1494-1530*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1996), a cura di
- A. Cecchi, A. Natali, Firenze 1996, pp. 326-327, n. 117;
- L.A. Waldman, *The 'Master of the Kress Landscapes' Unmasked: Giovanni Larciani and the Fucecchio Altar-piece*, in "The Burlington Magazine", CXL, 1998, pp. 456-469;

- L.A. Waldman, *The Rank and File of Renaissance Painting: Giovanni Larciani and the "Florentine Eccentrics"*, in *Italian Renaissance Masters*, catalogo della mostra (Milwaukee, Haggerty Museum of Art at Marquette University, 2001), a cura di D. Franklin, A. Sawkins, Milwaukee 2001, pp. 24-45;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 287;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109;
- R. C. Proto Pisani, in *La valle dei tesori: capolavori allo specchio; una mostra del territorio dell'Empolese Valdelsa*, catalogo della mostra (Empoli, Museo della Collegiata di Sant'Andrea; Certaldo, Museo di Arte Sacra; Montespertoli, Museo di Arte Sacra; Castelfiorentino, Museo di Santa Verdiana; Fucecchio, Museo di Fucecchio, 2006), a cura di R.C. Proto Pisani, Firenze 2006, p. 38;
- L. A. Waldman, in *La valle dei tesori: capolavori allo specchio; una mostra del territorio dell'Empolese Valdelsa*, catalogo della mostra (Empoli, Museo della Collegiata di Sant'Andrea; Certaldo, Museo di Arte Sacra; Montespertoli, Museo di Arte Sacra; Castelfiorentino, Museo di Santa Verdiana; Fucecchio, Museo di Fucecchio, 2006), a cura di R.C. Proto Pisani, Firenze 2006, p. 100;
- E. Sambo, *Il Maestro dei paesaggi Kress, un eccentrico fiorentino*, in *Federico Zeri: dietro l'immagine; opere d'arte e fotografia*, catalogo della mostra (Bologna, Museo civico archeologico 2009-10), a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, p. 62 n. IX;
- M. Palmieri, *Un'aggiunta al catalogo di Giovanni di Lorenzo Larciani*, in 'Arte cristiana', XCIX, 2011, pp. 423-428;
- L. Aquino, *Francesco Granacci e Giovanni Larciani all'Oratorio di Santa Caterina all'Antella*, Firenze 2013;
- A. Del Rosso, *Il primo Cinquecento a San Miniato. Bernardo di Niccolò Checchi architetto e l'ornamento del SS. Crocifisso. Con una nota su Giovanni di Lorenzo Larciani*, Fucecchio 2017.

English version

THE VIRGIN AND CHILD AND YOUNG SAINT JOHN MASTER OF THE KRESS LANDSCAPES (GIOVANNI DI LORENZO LARCIANI?)

(Florence 1487 - 1527)

INVENTORY: 332

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this panel is still unknown. The work, in fact, is only attested in the Borghese Collection from 1693 onwards, described in the inventory as follows: 'a small panel painting measuring 4 palms with a Madonna and Child in her arms and Saint Joseph with Saint John with a landscape of no. 251 by Parmigianino with gilded frame' (Inv. 1693).

The attribution to the Parma painter mentioned in the seventeenth-century document was abandoned in the following centuries (*Inventario Fidecommissario* 1833). The painting, in fact, was listed by Giovanni Piancastelli (1891) as by 'an anonymous painter', related by Adolfo Venturi to 'a good Florentine master' (Venturi 1893) and only with Ciaranfi (1934) attributed to the Siense Domenico Beccafumi. This attribution, confirmed by Bernard Berenson (1936), was, however, discarded by Roberto Longhi (1928) who, for his part, maintained it could be a very early painting by Rosso Fiorentino, dating the Borghese Madonna to 1512 (Longhi 1928) and later to around 1514 (Id. 1953). This opinion, accepted by all critics (Becherucci 1944; Barocchi

1950; Freedberg 1961, Carroll 1964 [ed. 1976]; Borea 1965; Natali-Cecchi 1989; Conti 1995), was also confirmed by Paola Della Pergola (1959) who, in the catalogue of the Borghese Gallery paintings, published the panel as an autograph work by Rosso Fiorentino.

The first to question this interpretation was Carlo Gamba (1957), who suggested the painting could be attributed to the little-known painter Antonio di Donnino; he was followed in 1972 by Federico Zeri who, by thoroughly studying two landscapes from the Samuel H. Kress collection in the Washington National Gallery identified a 'Master of the Kress Landscapes', an anonymous artist to whom the scholar also proposed assigning the *Holy Family with Four Saints* of Fucecchio (Museo di Fucecchio), the *Virgin and Child* from the Museum of Arezzo, and the *Virgin and Child with Saint John* from Munich (private collection). The actual identity of this master, whose name was at first invented to overcome the absence of a true name to which a series of stylistically very close works could be assigned, was only identified in 1998 by Luis Waldman.

The scholar, in fact, following the discovery of some documents relating to the commission of the Fucecchio altarpiece, came across the name of its true author, namely Giovanni di Lorenzo Larciani, to whom critics decidedly attributed all the paintings that had been so far assigned to the Kress Master, including the Borghese panel (Waldman 2006; Sambo 2009). It is interesting to emphasise how the personality of this artist, whose production has recently been emerging in a rather consistent manner (Palmieri 2011; Aquino 2013; Del Rosso 2017), adheres perfectly to that outlined by Zeri several years earlier: active in the Florentine area in the first half of the sixteenth century, he was in fact very close to the group of the 'Florentine eccentrics' (Waldman 2001), with whom he shared that intolerance for rules, reflected both in his bright rendering of colours and in the use of a fluid but at the same time angular line.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 468;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane. La R. Galleria Borghese. Andrea del Sarto*, in "Vita Artistica", II, 1927, II, pp. 87-88;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 131-135;
- K. Kusenberg, *Le Rosso*, Paris 1931, p. 130;
- A. M. Ciaranfi, *Alcune opere del Beccafumi*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", IV, 1934, pp. 1, 12;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 57;
- L. Becherucci, *Manieristi toscani*, Bergamo 1944, pp. 23-24;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 52;
- P. Barocchi, *Il Rosso fiorentino*, Roma 1950, pp. 20-22;
- G. B. Comandè, *Introduzione allo studio dell'Arte di Andrea del Sarto*, Palermo 1950, pp. 66-67, 70;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 26;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 31; *Fontainebleau e la maniera italiana*, catalogo della mostra (Napoli, Mostra d'Oltremare, 1952), a cura di Centro Italiano di Arte Cultura Spettacolo, Firenze 1952, p. 2;
- G. Briganti, *Una Madonna del Rosso*, in "Paragone", XLIII, 1953, p. 52;
- R. Longhi, *Ambrogio Figino e due citazioni del Caravaggio*, in "Paragone", LV, 1954, p. 8; *Il Pontormo e il primo manierismo fiorentino*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1956), a cura di U. Baldini, L. Berti, Firenze 1956, pp. 119-120;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, pp. 32-33;
- R. Oertel, *Pontormo und der Florentiner Frühmanierismus. Ausstellung in Palazzo Strozzi in Florenz – 24 May-15 Juli*, in "Kunstchronik", IX, 1956, pp. 9, 219;
- C. Gamba, *Antonio di Donnino*, in "L'Arte", XXI, 1957, pp. 7-9;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 50-51, n. 71;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, I, Cambridge 1961, pp. 248-251;
- F. Zeri, *Eccentrici Fiorentini*, in "Bollettino d'Arte", XLVII, 1962;
- E. A. Carroll, *The drawings of Rosso Fiorentino*, I, New York 1964, pp. 98-100;
- C. Del Bravo, *Un dipinto manieristico*, in "Festschrift Ullrich Middeldorf", I, 1968, pp. 281-283;
- A. Pinelli, *La Maniera: definizione de campo e modelli di lettura*, in "Storia dell'Arte Italiana", VI, Torino 1981, p. 112;
- L. Berti, *Per gli inizi del Rosso Fiorentino*, in "Bollettino d'Arte", XVIII, 1983, pp. 45-60;
- A. Natali, in A. Natali, A. Cecchi, *Andrea Del Sarto: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1989, pp. 16-17;
- A. Conti, *Pontormo*, Milano 1995, p. 25;
- R. Spinelli, in *L'Officina della Maniera. Varietà e fierezza nell'arte fiorentina del Cinquecento fra le due repubbliche 1494-1530*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1996), a cura di
- A. Cecchi, A. Natali, Firenze 1996, pp. 326-327, n. 117;
- L.A. Waldman, *The 'Master of the Kress Landscapes' Unmasked: Giovanni Larciani and the Fucecchio Altar-piece*, in "The Burlington Magazine", CXL, 1998, pp. 456-469;
- L.A. Waldman, *The Rank and File of Renaissance Painting: Giovanni Larciani and the "Florentine Eccentrics"*, in *Italian Renaissance Masters*, catalogo della mostra (Milwaukee, Haggerty Museum of Art at Marquette University, 2001), a cura di D. Franklin, A. Sawkins, Milwaukee 2001, pp. 24-45;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 287;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109;
- R. C. Proto Pisani, in *La valle dei tesori: capolavori allo specchio; una mostra del territorio dell'Empolese Valdelsa*, catalogo della mostra (Empoli, Museo della Collegiata di Sant'Andrea; Certaldo, Museo di Arte Sacra; Montespertoli, Museo di Arte Sacra; Castelfiorentino, Museo di Santa Verdiana; Fucecchio, Museo di Fucecchio, 2006), a cura di R.C. Proto Pisani, Firenze 2006, p. 38;
- L. A. Waldman, in *La valle dei tesori: capolavori allo specchio; una mostra del territorio dell'Empolese Valdelsa*, catalogo della mostra (Empoli, Museo della Collegiata di Sant'Andrea; Certaldo, Museo di Arte Sacra; Montespertoli, Museo di Arte Sacra; Castelfiorentino, Museo di Santa Verdiana; Fucecchio, Museo di Fucecchio, 2006), a cura di R.C. Proto Pisani, Firenze 2006, p. 100;
- E. Sambo, *Il Maestro dei paesaggi Kress, un eccentrico fiorentino*, in *Federico Zeri: dietro l'immagine; opere d'arte e fotografia*, catalogo della mostra (Bologna, Museo civico archeologico 2009-10), a cura di A. Ottani Cavina, Torino 2009, p. 62 n. IX;
- M. Palmieri, *Un'aggiunta al catalogo di Giovanni di Lorenzo Larciani*, in 'Arte cristiana', XCIX, 2011, pp. 423-428;
- L. Aquino, *Francesco Granacci e Giovanni Larciani all'Oratorio di Santa Caterina all'Antella*, Firenze 2013;
- A. Del Rosso, *Il primo Cinquecento a San Miniato. Bernardo di Niccolò Checchi architetto e l'ornamento del SS. Crocifisso. Con una nota su Giovanni di Lorenzo Larciani*, Fucecchio 2017.

